

BUXORO XONLIGIDA ASHTARXONIYLAR SULOLASI HUKMRONLIGINING O'RNATILISHI VA SIYOSIY TARIXI

Maxmaraimova Parvina
Xudoyshukurova Dildora
Tog'aymurodova Aziza
Nomozova Laylo

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10205390>

Annotatsiya

Ashtarxoniylar Jo'jixon naslidan bo'lib, XIV asrning 80-yillaridan boshlab Ashtarxon uning yillaridan boshlab Ashtarxon uning atrofidagi yerlar va xalqlar ustidan hukmronlik qilgan. Ashtarxoniylar hukmronligi davrida ham shayboniylar davrida amalda bo'lgan davlat lavozimlari saqlanib qolgan. Shunday bo'lsada, ashtarxoniylar davrida ba'zi davlat lavozimlari mavqaida o'zgarishlar sodir bo'lgan. Ashtarxoniylar davrida saroy qutvoli davlat lavozimi joriy etilgan. U mamlakatda davlat mablag'i hisobiga amalga oshiriladigan qurilish va obodonchilik ishlariga javobgar bo'lgan.

Kalit so'zlar: „Shajarayi turk“, Turon, „Nishoniy“, Balx, Termiz, qozoq, „oq dog‘“, „Aziziy“.

Ashtarxoniylar sulolasi nasabining tarmog'i Chingizxonga yetadi va Jo'jixonning 13-o'g'li To'qay Temurga borib taqaladi. Jo'jixonning katta o'g'li Botuxon To'qay Temurga 14 ulusni, aniqrog'i, Mang'ishloq, Hoji Tarxon va Shimoliy Kavkazdagi aslar yerini mulk qilib bergan. Quyida Ashtarxoniylarning Abulg'ozil Bahodirxonning „Shajarayi turk“, Abdurahmon Tolening „Tarixi Abulfayxon“, Hoji Mir Muhammad Salimning „Silsilat as-salotin“, Marjoniy Shahobiddinning „Mustafad al-axbor fi ahvoli Qozon va Bulg'or“ asarlariga asosan nasabnoma xalqalari keltirilgan. Jadvalda shuningdek Abdusattor Jumanazar tomonidan Abdulqodir ibn Muhammad Aminning „Majma' al-ansob va-l-ashjam“ asariga asosan, lekin, asarda Shayboniylar va Ashtarxoniylar shajarasi chalkashib ketgan o'rinlar uchraydi uchun, aynan asardan ko'chirma bo'lmagan va asardagi ma'lumotlar boshqa manbalar bilan qiyoslab borilib aniqlangan nasabnoma halqasi ham keltiriladi. To'qay-Temuriylar xonadoni bir tarmog'ining Turonga ko'chib kelib o'rnashishi holati ko'p yillar tarixning o'ziga xos „oq dog‘“i bo'lib keldi[4]. Tarixchilar ushbu holat Ivan IV Grozniy Ashtarxon xonligini bosib olganidan so'ng amalga oshirilgan deb hisoblashar edi. Olimlarning izlanishlari natijasida bu ko'chish Ashtarxon xonligi qulashidan ancha vaqt oldin bo'lib o'tganligi aniqlandi[1].

Mahmud ibn Valining Bahr ul-asror asarida To'qay-Temuriylarning Shayboniylar xonadoniga migratsiyasi holati va ularning Turonga ilk marotaba kelishi haqida so'z boradi. Bu holat boshqa hech bir tarixiy manbada uchramaydi deb taxmin qilinadi. Ashtarxon xonligidagi ichki ziddiyatlar va No'g'ay o'rdadagi hokimiyat uchun kurashlar Mang'ishloqxon boshchiligida To'qay-Temuriylar xonadonining bir tarmog'ini Turonga ko'chib borishga undagan. Bahr ul-asrorga ko'ra, Mag'ishloqxon dastlab Tura shahriga Kuchumxon huzuriga borgan va o'sha yerdan Husayn Boyqaro huzuriga yo'l olgan. Temuriy sulton uni iliq kutib olib, Mag'ishloqxon o'ziga tegishli deb bilgan yerlarni qayta qo'lga kiritishi uchun 12 ming askar bergan. Quyi Volgabo'yi va Mang'ishloqqa amalga oshirilgan harbiy yurish samarasiz yakun topganidan so'ng, xon Turonga qaytishga majbur bo'lgan. Mahmud ibn Valiga ko'ra Mang'ishloqxon Turonda Shayboniy Jonibek sultonning avlodlari tarbiyasi bilan shug'ullangan, shu yerda 1528-yildavafot etgan va Miyonqolda dafn etilgan. Mang'ishloqxonning qabri O'zbekistonning

Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumaniga qarashli Shammi qishlog'ining Xon Avliyo mozorida joylashganligi aniqlangan. Bahr ul-asrorda aytib o'tilgan ma'lumotlarga qaramay, ba'zi bir tarixchilar Mang'ishloqxon Turonga Ko'chkunchixon hukmronligi davrida ko'chib kelgan deb taxmin qilishadi. Bahr ul-asrorda Turonda bo'lib turgan Mag'ishloqxonning nomi bilan birgalikda uning to'ng'ich o'g'li Yormuhammadning ismi ham keltiriladi. Asarda Yormuhammadning Volgabo'yi yoki Mang'ishloq hududlariga qaytib borishi haqida hikoya qilinmaydi. Yormuhammad otasi Mang'ishloqxonning vafotidan so'ng 14 yoshida xonadon boshchiligini o'z qo'liga olgan. Vaqt o'tib vafot etganidan so'ng Buxorodagi Hazrati Xojayi Buzurg mozorida dafn etilgan. Yormuhammad vafotidan keyin uning to'ng'ich farzandi Joni Muhammad xonadonning rasmiy eng yoshi katta vakili bo'lib qolgan[2].

Ashtarxoniylar Jo'jixon naslidan bo'lib , XIV asrning 80-yillaridan boshlab Ashtarxon uning yillaridan boshlab Ashtarxon uning atrofidagi yerlar va xalqlar ustidan hukmronlik qilgan. 1556-yilda Astraxanni Rusiya yilda Astraxanni Rusiya bosib olgach, ashtarxoniylardan Yormuxammadxon oila azolari va qarindosh urug'lari bilan Buxoroga keladi. Ularni Buxoro xoni Iskandarxon izzat ikrom bilan kutib oladi . Iskandarxon qizi Zuhrabegimni Yormuhammadxonning o'g'li Jonibek Sultonga beradi. Jonibek Sulton Zuhrabegimdan uch o'g'il Dinmuhammad , Boqi Muhammad, Vali Muhammadni ko'rgan . Jonibek Sulton va uning o'g'illari Buxoro xonligida yuksak mavqega erishib, Buxoro xonligi viloyatlarida hokim vazifasida faoliyat yuritadilar.1601 vazifasida faoliyat yuritadilar. 1601-yilda Jonibek Sultonning o'gli Boqi Muhammad Buxoro taxtiga o'tkaziladi. Buxoro xonligi tarixida yangi sulola ashtarxoniylar sulolasi hukmronligi boshlanib 175 yil davomida mamlakatni shu sulola tomonidan boshqarilgan. Boqi Muhammad mamlakatni boshqarishda asosan mamlakatni sarhadlarini jipslashtirishga harakat qilgan.1602-yilda Eron safaviylariga zarba berib yilda Eron safaviylariga zarba berib Balxni kuch bi Balxni kuch bilan bo'ysundirgan. Ukasi Vali Muhammadni hokim qilib tayinladi. Toshkent uchun qozoq sultonlariga qarshi kurash olib borgan. 1604-yilda qozoq xoni Kelimuhammadxonni mamlakat hududidan quvib chiqarib Buxoro xonligiga bo'ysindirgan. Boqi Muhammad sultonlariga qarshi kurash olib borgan.1604-yilda qozoq xoni Kelimuhammadxonni mamlakat hududidan quvib chiqarib Buxoro xonligiga bo'ysindirgan.Boqi Muhammad vafot etgach uning ukasi Vali Muhammad taxtga o'tqazildi. Qabila beklari xon hokimiyatiga bo'ysunmay muxolifatchilikni kuchaytirdilar. Buxorolik amirlar xonga qarshi isyon uyushtirganligidan xabar topgan Vali Muhammad asir olinib qatl etildi[3].

Imomqulixon davrida (1611—42) qozoq biylari va boshqa ko'chmanchilarning Buxoro xonligi yerlariga talonchilik yurishlari kuchaygan. Chunonchi Imomqulixon 1612-yil Toshkentni egallab, o'g'li Iskandarni hokim etib tayinlaydi, ammo shaharda qo'zg'olon ko'tarilib Iskandar o'ldiriladi. Imomqulixon Toshkentni xonlikka qo'shib oladi. Uning davrida xonlik ancha mustahkamlanadi. Imomqulixon ko'r bo'lib qolgach, taxtni egallagan ukasi Nadr Muhammadxon (1642—45) ham shafqatsizligi va zolimligi bilan norozilik chiqaradi. Natijada muxolif kuchlar tazyiqi bilan taxtdan voz kechadi. Hokimiyat uning o'g'li Abdulaziz II (1645—81) qo'liga o'tadi. U markaziy hokimiyatni mustahkamlashga harakat qiladi, lekin tobora kuchayib borayotgan tarqoqlikni bartaraf qilolmaydi. Bu vaqtda Eron shohi Abbos Balxni egallaydi, keyinroq Balx Erondan qaytarib olingan. Abdulaziz II bilan uning ukasi Subhonqulixon o'rtasida hokimiyat uchun kurash boshlanadi. Ashtarxoniylar hukmronligi yillarida Xiva xoni Abulg'oziy Bahodirxon va undan keyin o'g'li Anushaxon Buxoro va

Samarqand atrofiga tez-tez hujum qilib turgan. Taxtni egallab olgan Subhonqulixon (1681 — 1702) o'z raqiblariga qarshi shafqatsiz kurashgan. U Balx va Xurosonga harbiy yurishlar qilgan. Uning o'g'li Ubaydullaxon (1702—11) hukmronligi davrida Balx, Termiz, Shahrisabz hokimlari mustaqil bo'lib olishga harakat qilganlar. Xon ularga qarshi harbiy yurishlar qilishga majbur bo'lgan. Samarqand va Hisorda bosh ko'targan qabilalarga qarshi qo'shin yuborgan[4].

O'zaro to'xtovsiz urushlar, harbiy yurishlardan keyin xazina bo'shab, iqtisodiy ahvol mushkullashgan. Ubaydullaxon aholidan yig'iladigan soliqlarni 4 barobarga ko'paytirdi. Natijada, xalq xonavayron bo'ldi. Ana shunday bir sharoitda xon pul islohoti o'tkazdi. Ubaydullaxon davrida tarkibining 35 foizini kumush tashkil etuvchi tanga ishlatilardi. 1708-yilda esa bu tangalarning bittasidan 4 ta yangi tanga zarb etila boshlandi. Bu hol yangi pulning tarkibidagi kumush miqdorini 9 foizga tushirib qo'ydi. Shunday bo'lsada, yangi tanga avvalgi eski tangaga qiymat jihatdan teng deb belgilandi. Amalda esa pulning qadri 4 marta kamaygan edi. Islohotdan zarar ko'rgan aholi g'alayon ko'targan, biroq qo'zg'olon shafqatsizlarcha bostirilgan. Xonlikda siyosiy va iqtisodiy ahvolning yomonlashishi ichki ziddiyatlarni kuchaytirib yuboradi. Ayrim nufuzli amirlar uyushtirgan fitna natijasida Ubaydullaxon 1711-yilda o'ldiriladi. Taxtga marhum xonning ukasi Abulfayzxon (1711—47) nomigagina xon qilib o'tqaziladi. Hokimiyatdagi muhim lavozimlar nufuzli amirlar qo'liga o'tib qoladi. Markaziy hokimiyat zaiflashgach, 1711-yilda Balx, 1723-yilda Samarqand viloyati Buxoro xonligidan ajralib chiqadi. 1720-yillarda Toshkent viloyatini qalmoqlar bosib oladi. Shu asnoda Xiva xoni Sherg'ozixon ham Buxoro xonligiga da'vogar bo'ladi, ammo uning harakatlari samarasiz yakunlanadi. 1723-yilda qalmoqlar qozoq dashtlariga bostirib kirib qozoqlarni Movarounnahrqa qochishga majbur qilgan. Qozoqlar chorva mollari bilan Zarafshon vodiysiga kirib bog' va ekinzorlarni payhon qilganlar. Buxoro xonligida iqtisodiy va siyosiy tanglik kuchaya borib xonlik tanazzulga yuz tutgan. Movarounnahr parchalanib, uchta xonlikka (Buxoro, Qo'qon va Xiva) bo'linib ketgan. Buxoroning o'zida markaziy hokimiyat amalda bir guruh o'zbek urug'lari amirlari, xususan Javshin qalmiq, Ma'sumbiy otaliq, Hakimbiy otaliq qo'liga o'tib qolgan edi[5].

Buxoroda katta mavqega ega Hakimbiy otaliq mang'it bilan dushmanlik kayfiyatida bo'lgan Shahrisabz mulki hokimi Ibrohim miroxur kenagas 1716 va 1719 yillarda Buxoro va Qarshiga hujum uyushtirdi. Bu to'qnashuvlar Ibrohim kenagasga muvaffaqiyat keltirmagandan so'ng u Niyoz hoja qatag'on, Qoplonbiy qipchoq, Avazbiy to'qsoba kabilar bilan birlashib, 1722-yilda Xiva shayboniylari xonadoniga mansub Rajab sultonni Samarqandda xon etib ko'tardilar. Bu xonlik mustaqil holda 1730-31 yillargacha hukm surdi. Ayni vaqtda qozoq sultonlari ham Zarafshon va Qashqadaryo vohalariga bir necha marta (1723-1729 yy) bosqinchilik hujumlari uyushtirdilar. Buxoro xonligining ichki siyosiy hayotini diqqat bilan kuzatib turgan eronliklar XVIII asrning 30-yillarida xonlikka tajovuz qila boshlaydilar. Eron shohi Nodirshoh va uning o'g'li Rizoquli boshchiligidagi Eron qo'shinlarining 1736 va 1740 yillarda amalga oshirgan bosqinchiligi natijasida Buxoro xonligi qisqa vaqt Eron ta'siriga tushib qoladi. Vaziyatdan foydalangan mang'it amirlari Hakimbiy otaliq boshchiligidagi hokimiyatni o'z qo'llariga olishga intiladilar va 1747 yilga kelib o'z maqsadlariga erishadilar. Abulfayzxon o'ldirilib, ashtarxoniylar sulolasiga barham beriladi va taxt amalda mang'it amirlari hukmi ostiga o'tadi[6].

Ashtarxoniylar hukmdorlari ham o'zlaridan oldingi sulola vakillari – temuriylar, shayboniylar singari ilm-fan va madaniyatga e'tiborli bo'lishgan. Dastlabki hukmdorlarning boshqaruvi davrida saroy hayotida shayboniylar davri nasri va nazmi ta'siri sezilib turdi. Ayni vaqtda ushbu sulola vakillaridan ham bir qator yetuk shoir, olim-fuzalo shaxslar yetishib chiqqan edi. Bularga misol qilib Imomqulixon va Nodir Muhammadning o'g'li shahzoda Qosim Muhammad Sulton, Abdulazizxon, Subxonqulixon va boshqalarni keltirish joizdir. Xususan Qosim Muhammad Sultonning tibbiyotga doir asari bunga misol bo'ladi Yana bir hukmdor Abdulazizxon ijodda "Aziziy" taxallusi bilan mashhur bo'lib, aniq fanlardan A.Zamonov "Buxoro xonligining Ashtarxoniy hukmdorlari" Metodik qo'llanma matematikani juda yaxshi bilar, xattotlik salohiyatiga ega bo'lgan. Xonlikda o'zga ko'ringa hukmdorlardan yana biri nazmda "Nishoniy" taxallusi bilan ijod qilgan, o'z oldiga tib ilmi olimlarini yig'ib, tibbiy kechalarni tashkil qilib o'zi ham bularda ishtirok etgan va oid asarlar ham yozib qoldirgan. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, ashtarxoniylar o'z hukmronligi davrida Buxoro xonligi tarixida o'zlaridan ma'naviy me'ros qoldira olganlar. Xonlar, ular bilan bir qatorda yuqori lavozimdagi amaldorlar ham ma'naviy hayot yaxshilanishiga o'z hissalarini qo'sha oldilar[7].

Bu davrda ko'plab masjid-u madrasalar, bir qancha hovuzlar, karvonsaroylar bunyod etildi. Butun dunyoga mashhur Samarqanddagi Registon ansambili ham aynan shu davrda, bir qancha vaqt otaliq lavozimida ishlagan Yalangto'sh Bahodir tomonidan hozirgi holatga keltirilgan. Ashtarxoniylar davrida xonlikning tashqi siyosat qamrovi bir muncha kengayib, xonliklar bu davrda Sharqda Hindistondan g'arbda Usmonli turklar davlatiga qadar mamlakatlar bilan diplomatik aloqalarni yo'lga qo'yganlar. Mamlakatalar bilan tashqi aloqalar olib borishda mamlakat hukmdorlari bo'lgan xonlarning diplomatik qobiliyati, keng dunyoqarashi, asosiy omillardan biri bo'lib xizmat qilgan. Bu davrda eng ko'p elchilik aloqalari Rossiyada hukmronlik qilgan Romonovlar sulolasi va Hindistonda hukmronlik qilgan boburiylar sulolasi bilan bo'lgan bo'lsa, qo'shni davlatlardan qozoq juzlari va Eron bilan ham aloqalar uzilib qolmagan. Bu davlatlar bilan aloqalarning yo'lga qo'yilishining yana bir sababi tranzit savdo aloqalari edi. Masalan, xonlik savdogarlari Rossiyaga chiqishda qozoq juzlari o'lkasidan o'tgan bo'lsa, Rossiyaga Eron va Hindiston bilan savdo qilishda xonlik hududidan o'tgan savdo yo'lga zarurat sezgan. Shu bois ham xonlar tomonidan diplomatik aloqalarni yaxshilanishi tarixiy zarurat bo'lgan [8].

References:

1. Jumanazar A. K. Buxoro ta'lim tizimi tarixi. Toshkent: Akademnashr, 2017 — 592 bet. ISBN 978-9943-4728-2-2.
2. Zamonov A. Buxoro xonligining Ashtarxoniy hukmdorlari: monografiya. Toshkent: Bayoz, 2021 — 136 bet. ISBN 978-9943-6372-1-4.
3. Алексеев А. К. Политическая история Тукай-Тимуридов: По материалам персидского исторического сочинения Бахр ул-асрар.
4. Tarixiy manbahunoslik. Tuzuvchilar: A.A. Madraimov, G.S. Fuzailova. – T.: Fan, 2006.
5. Агзамова Г.А. Сўнгги ўрта асрлар Ўрта Осиё шаҳарларида хунармандчилик .– Т., 2000.
6. O'zbekiston tarixi: davlat va jamiyat taraqqiyoti, 1qism, T., 2000.
7. Buxoro arki. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. - T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi"

Davlat ilmiy nashriyoti, - B. 756-758.

8. Mir Muhammad Amini Buhari, Ubaydullaname, T., 1957;

INNOVATIVE
ACADEMY